

YER YUZIDA SUVNI TEJASHNING OQILONA YO‘LARI

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti “Elektr energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish” kafedrasida assistenti Z.Ahmadaliyev

Email: ziyoviddinaxmadaliyev1997@gmail.com

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti SXM 3- bosqich

52-guruh talabalari G‘ofurov Ibrohimjon Botirjon o‘g‘ili

Email: igofurov890@gmail.com, Raxmonov Javohir

Email: raxmonovjavohir1@gmail.com

Annotatsiya: Mutlaqo! Suv hayotning barcha ma'lum shakllari uchun zarurdir. Suv – hayot manbai. Shu sababli, suvni tejash har bir insonning ijtimoiy mas'uliyati hisoblanadi. Har bir shaxs suvni tejashga harakat qilishi zarur. Oddiy usullar, masalan, kranlarni yopish, suvni qayta ishlatish va tejankor qurilmalar o‘rnatish orqali bu muammoni hal qilish mumkin. Suvning ahamiyatini tushuntirish va uning saqlanishiga qaratilgan ta'lim dasturlarini tashkil etish, aholi o‘rtasida suvni tejash madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Suv, qayta ishlash, ishlab chiqarish, manba, tejankor qurilmalar.

Kirish

Suv – hayot manbai. Yer yuzida suvning 71% ni qoplagan bo'lsa-da, uning 97% dan ortig'i tuzli suvdur, faqat 3% chuchuk suvdur. Bu resursning cheklanganligi va iqlim o'zgarishlari suv tanqisligini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, suvni tejash har bir insonning ijtimoiy mas'uliyati hisoblanadi. Suvga bo'lgan talab ortib, uning ta'minoti kamayib borayotgan bir paytda, suvni tejashning ahamiyati tobora kuchayib bormoqda. Aholi sonining o'sishi, qishloq xo'jaligi ehtiyojlari va iqlim o'zgarishi ushbu dolzarb muammoga yordam beradi. Suvni tejash bo'yicha samarali strategiyalar, masalan, sug'orishning samarali usullaridan foydalanish, sizib chiqishlarni bartaraf etish va xabardorlikni oshirish - bu hayotiy manbaning kelajak avlodlar uchun saqlanib qolishiga yordam beradi. Barqaror amaliyotlarni qabul qilish orqali biz suv tanqisligi ta'sirini

yumshata olamiz va ekotizimizni himoya qila olamiz. Mutlaqo! Suv hayotning barcha ma'lum shakllari uchun zarurdir. U turli xil biologik jarayonlarda, jumladan, ozuqa moddalarini tashish, haroratni tartibga solish va kimyoviy reaksiyalarda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Asosiy qisim

Suvsiz tirik organizmlar yashay olmaydi. U ko'pincha "universal erituvchi" deb ataladi, chunki u ko'plab moddalarni eritib, hayotiy biokimyoviy reaksiyalarni osonlashtiradi. Suvni tejashning bir qancha samarali usullari mavjud. Kichik o'lchovli suv iste'moli: Suvni behuda sarflashni oldini olish uchun, har doim kichik o'lchovlarda foydalaning. Masalan, idish yuvish yoki oshpazlikda zarur bo'lgandan ko'proq suv ishlatmaslik. Suvni qayta ishlatish: Misol uchun, sabzavotlarni yuvish uchun ishlatilgan suvni boshqa maqsadlar uchun, masalan, o'simliklarni sug'orishda foydalanish mumkin. Suvni tejamkor jihozlar bilan almashtirish: Tejamkor kranlar va dush boshliqlarini o'rnatish, suv iste'molini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Sug'orishni rejalashtirish: O'simliklarni erta tongda yoki kechqurun sug'orish, suvning tez buharini kamaytiradi. Shuningdek, sug'orishdan oldin tuproq namligini tekshirish ham muhim. Suvning oqishini oldini olish: Qozonlar, kranlar va quvurlarni muntazam ravishda tekshirib turish, oqish va zararlarni bartaraf etish suvni tejashga yordam beradi. Suvni to'g'ri saqlash: Suvni saqlashda, misol uchun, avtomobillarni yuvishda yoki havuzni to'ldirishda ehtiyot bo'ling. Suv tejaydigan o'simliklar: Bog'da suvni tejaydigan o'simliklarni tanlang. Bu o'simliklar kamroq suvga ehtiyoj sezadi va parvarish qilish osonroq. Ma'lumot tarqatish: Oila a'zolari va jamiyatga suvni tejash muhimligini tushuntirish va ularni rag'batlantirish. Bu usullarni qo'llab, suvni tejash va uni oqilona ishlatish orqali hayot sifatini yaxshilash mumkin. Suv resurslarining cheklanganligi iqlim o'zgarishlari natijasida qurg'oqchilik va suv manbalarining kamayishi kuzatilmoqda. O'rta va janubiy mintaqalarda bu muammo yanada kuchaymoqda. Aholi sonining ortishi suv iste'moli va talabini oshiradi. Bu, o'z navbatida, mavjud suv resurslariga bosim o'tkazadi. Sanoat va qishloq xo'jaligi faoliyatlari suv resurslarini ko'p sarflashga olib keladi. Bunga

qo‘shimcha ravishda, ifloslangan suv manbalari ham mavjud resurslarning sifatini pasaytiradi. Sanoat chiqindilari, qishloq xo‘jaligi pestitsidlari va boshqa ifloslantiruvchi moddalarning suvga aralashishi, toza suv manbalarini kamaytiradi.

Har bir shaxs suvni tejashga harakat qilishi zarur. Oddiy usullar, masalan, kranlarni yopish, suvni qayta ishlatish va tejankor qurilmalar o‘rnatish orqali bu muammoni hal qilish mumkin. Suvning ahamiyatini tushuntirish va uning saqlanishiga qaratilgan ta‘lim dasturlarini tashkil etish, aholi o‘rtasida suvni tejash madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi. Suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, masalan, qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan sug‘orish tizimlarini qo‘llash, suv resurslaridan samarali foydalanishga imkon beradi. Ijtimoiy va sanoat ehtiyojlari uchun suvni qayta ishlash tizimlarini rivojlantirish, ichimlik suvi ta‘minotini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Suv resurslarini boshqarish va saqlash uchun hukumat darajasida qattiq siyosat va qonunchilikni joriy etish zarur. Suv resurslari cheklanganligi global muammolar qatoriga kiradi. Barcha insoniyat birgalikda harakat qilmasa, bu muammo yanada kuchayishi mumkin. Suvni tejash, ta‘lim, innovatsiyalar va samarali boshqaruv orqali kelajak avlodlarimiz uchun toza va yetarli suv manbaini saqlab qolish mumkin. Bu har birimizning burchimizdir. Iqlim o‘zgarishi suv resurslariga bir qator ta‘sirlar ko‘rsatadi. Quyidagi jihatlarni ko‘rib chiqish mumkin: Suv resurslari kamayishi: Iqlim o‘zgarishi natijasida qurg‘oqchiliklar ko‘payishi mumkin, bu esa suv manbalarining kamayishiga olib keladi. Ayrim hududlarda suv taqchilligi yuzaga keladi. Haroratning oshishi va kuchli yomg‘irlar suv manbalarining sifatini yomonlashtirishi mumkin. Bu suvda ifloslantiruvchi moddalarning ko‘payishiga olib keladi. Okeanlar issiqlikni yutish va karbonat angidridni qabul qilish orqali iqlim o‘zgarishiga ta‘sir qiladi. Bu jarayonlar suv ekosistemalariga zarar etkazishi mumkin. Iqlim o‘zgarishi suv havzalarida va ularning ekosistemalarida o‘zgarishlarga olib keladi, bu esa baliqlar va boshqa suv organizmlarining yashash muhitiga ta‘sir qiladi. Muzliklar erishi natijasida dengiz darajasining ko‘tarilishi, qirg‘oq zonasidagi shaharlar va ekosistemalarga xavf tug‘diradi. Iqlim o‘zgarishi suv resurslariga ko‘p jihatdan ta‘sir qiladi, shuning uchun bunday o‘zgarishlarga qarshi chora-tadbirlarni ko‘rish muhimdir. Suvni qayta ishlash — bu suvni tozalash va uni qayta foydalanish uchun tayyorlash jarayonidir. Bu jarayon quyidagi

asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi: suvni yig'ish, qayta ishlash uchun suv manbalaridan (masalan, daryo, ko'l yoki kanalizatsiya) suv yig'iladi. Mexanik tozalash: Suvni qattiq zarrachalardan, masalan, qum, tuproq va chiqindilardan tozalash uchun filtrlar va settlerlar ishlatiladi. Suvga kimyoviy moddalar qo'shiladi, bu moddalar mikroblarni, bakteriyalarni va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni yo'qotishga yordam beradi. Suvni tozalash uchun biologik jarayonlardan foydalanish mumkin, masalan, mikroorganizmlar yordamida organik moddalarni parchalaydigan jarayonlar. Suvni dezinfektsiyalash uchun xlor yoki ozon kabi moddalar qo'shiladi. Bu bosqichda suvda qolgan mikroblar yo'q qilinadi. Tozalangan suv saqlash tanklariga joylanadi va keyinchalik iste'molchilar uchun tarqatiladi. Suvni qayta ishlash muhim ekologik va iqtisodiy ahamiyatga ega, chunki bu suv manbalarini tejashga va atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi.

Xulosa

Umuman olganda, suvni tejash — bu kelajak avlodlar uchun muhim tabiiy resurslarni saqlashda yordam beradigan strategiyadir. Har bir insonning kichik hatti-harakatlari, masalan, suvni oqizmaslik, samarali usullardan foydalanish, katta natijalar berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Suvni boshqarish va muhofaza qilish" — S. Abdullayev Bu kitobda suv resurslarini samarali boshqarish va muhofaza qilish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.
2. "Suv resurslari va ularni tejash" — A. Suyunov O'zbekiston sharoitida suvni tejash va foydalanish bo'yicha tadqiqotlar.
3. "Suv va ekologiya" — N. Mirzaev Suvning ekologik ahamiyati va uni tejash bo'yicha masalalar ko'rib chiqiladi.
4. "Iqlim o'zgarishi va suv resurslari" — O. Karimov
5. Yigitaliyev M. S. DEVELOPMENT OF GREEN ENERGY IN UZBEKISTAN //Экономика и социум. – 2024. – №. 3-1 (118). – С. 471-475.

6. Saidaxmat o'g'li Y. M., Axmadullo o'g'li X. M. TRANSFORMATORLARNING RELELI HIMOYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 23. – №. 8. – С. 42-45.

7. Saidaxmat o'g'li Y. M. et al. QUYOSH PANELLARI VA UNING TURLARI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 23. – №. 8. – С. 46-48.

8. Mamurjon Y., Boburjon I., Muhammadabdulloh X. ASINXRON DVIGATELNING MATEMATIK MODELI ORQALI DVIGATELNING MEXANIK TAVSIF TENGLAMASINI IFODALASH //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 285-292.

9. Saidaxmat o'g'li Y. M., Axmadullo o'g'li X. M. NUCLEAR POWER PLANTS AND NUCLER POWER //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 23. – №. 8. – С. 49-54.

10. O'G'LI Y. M. S., QIZI K. O. B. TA'LIMNI ISHLAB CHIQISH BILAN INTEGRATSIYALASH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 14. – С. 109-112.

11. Yigitaliyev M. S. PROVIDING OPTIMUM OPERATION MODES OF SMALL PHOTOELECTRIC PLANTS FOR AUTONOMOUS ELECTRICITY CONSUMERS //Экономика и социум. – 2023. – №. 11 (114)-1. – С. 452-455.

12. ЙИГИТАЛИЕВ М. С. У. ВЕЛИЧИНЫ И ПАРАМЕТРЫ ЦЕПЕЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ Учредители: Международный научно-инновационный центр. – №. 1.

13. MAMADJANOV B. D., YIGITALIEV M. S. O. G. L. I. ENERGY SAVING DEVICE FOR MANAGEMENT OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVES BASED ON A PUMP AGGREGATE //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ Учредители: Международный научно-инновационный центр. – №. 11.